

DINIY NAVOLAR.

Madraimova Madina

Chirchiq Davlat pedagogika Universiteti

San'atshunoslik fakulteti

musiqa ta'limi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910894>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadim-qadimdan buyon aytilib kelinayotgan milliy va diniy ashulalar haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Bugungi kunda diniy navolarning jamiyatimizdagi o'rni va ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: diniy musiqa, muborak ramazon oyi, ramazon aytimlari.

Diniy musiqa-musiqa turi bo'lib; diniy mazmundagi matn (she'r)lar asosida yaratilgan, shuningdek, diniy marosim va bayramlarda maxsus ijro etiladigan vokal-cholg'u musiqa turidir.

Ijtimoiy taraqqiyotning ilk bosqichlarida insonning mifologik va diniy dunyoqarashlari bilan bog'liq bo'lgan badiiy estetik faoliyati mahsuli — ijodiyot shakllari, jumladan musiqiy folklor namunalari vujudga kelgan. Sinkretik ko'rinishdagi tabobat, jodu aytimlari, marosim, mehnat, o'yin qo'shiqlari va bu ma'lum ma'noda diniy mazmunga ega bo'lgan. Qadimgi davlatlar va jahon dinlari (buddizm, xristianlik, islom) shakllanishi natijasida Diniy musiqa kasbiy musiqa darajasiga ko'tarildi. Keyinchalik, gumanizm g'oyalari ta'siri ostida ko'pgina Diniy musiqa janrlari dunyoviy mazmunga va sahnaviy-konsert shakliga ega bo'ldi.

Diniy musiqalar yaratgan kompozitorlar: O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning dostoniga asosida yozilgan Mustafu Bafoyevning "Hajnoma" asari O'zbekistonda ushbu yo'nalishda yaratilgan ilk diniy-musiqiy asardir. V.A.Motsartning "Rekviem" asari ham diniy asar hisoblanib u faqat cherkovlarda ijro etiladi.

Diniy navolardan har ramazon oyida atiladigan ramazon musiqasini misol qilib olishimiz mumkin. Ramazon-buyuk qadriyatlarimizdan biri. Bu muqaddas oyda kuylanadigan qo'shoqlar ezgu niyyatlarni o'zida jo qilgan. Ushbu dilkash navoning o'ziga hos tarixi bor. Uni tinglaganda, o'tmishga, bolalikka, qaytgandek bo'lasan kishi. Asrlar oshib kelayotgan qadriyatlarimiz mustaqillik tufayli bugun e'zozda ehtiromda. Ular eskilik sarqiti sifatida emas balki ma'naviy meros sifatida qaraladi.

Ramazon aytish qadimda bir muncha boshqacharoq bo'lgan. Ilgari ro'za o'ttiz kun bo'lsa, ramazon qo'shig'i o'ttizta ko'chada yangragan, — deydi folklorshunos olim, filologiya fanlari nomzodi, dotsent Omonulla Madaev, — Oqibatda bitta

ko'chada faqat bir marta ramazon aytilgan. Ularning maxsus taqvim rejaları bo'lgan. Ikkinchidan, ramazonni hozirgiga o'xshagan sakkiz-o'n yashar bolalar emas, alohida tayyorgarlik ko'rgan yigitlardan biri yakkaxon tarzda aytgan. Qolganlar unga jo'r bo'lgan. Ikki yonida ikki yosh bola esa ehson uchun xurjun ko'tarib yurgan. Tasavvur qiliboq, zavqlanib ketasan, kishi. Demak, ilgari ramazon qo'shig'ini aytishga alohida e'tibor qaratilgan. Aniq reja asosida ishlovchi bu maxsus qo'shiqchilar xalqning diqqat markazida bo'lganlar. Axir, ramazon insonlarning ezgu niyat bilan ehsonini amalga oshirishi uchun aytiladi. Bu ham poklanish uchun imkoniyat. Ilgari ramazon bugungidek, xonadonlar eshigining tagida emas, ko'chaning o'rtasida aytilgan. Agar kimda-kim ehson qilmoqchi bo'lsa, o'zi borib xurjunga narsa solgan.

Ramozon qo'shig'i

Ramozon aytib keldik eshigingizga,
Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga.
Ramazon, yo ramazon, mayramazon,
Muhammad ummatiga mayramazon.
Ramazon aytgan bilan to'yarmidik,
Muhammad ummatiga qo'yarmidik,
Ramazon, yo ramazon, mayramazon
Muhammad ummatiga mayramazon...

Ko'rib turganingizdek, qo'shiq matni bugungi qo'shiqchilik san'atimizdagi umumiy ahvolga monand ancha sayqallashgan. Qolaversa, uning ijrochilari ham o'zgargan, bu ramazonchi bolakaylar muqaddas oyning mohiyatini bilishmaydi. Kim o'rgatdi bu qo'shiqni deb, so'rasangiz, "bolalardan o'rgandik" deyishadi. Nimaga keldinglar o'zi, desangiz boshlarini egib, xuddi gunoh qilgandek jim bo'lib qolishadi. Yo'q, buning uchun boshni egish emas, baland ko'tarish kerak, bolakay, degingiz keladi. Lekin ramazonning asl mohiyati va matnining o'zgarib ketmasligiga alohida e'tibor berish lozim. Ramazondagi asosiy g'oya ezgu niyat hisoblanadi. Uning amalga oshishiga asos — ramazon oyidagi qilingan xolis niyat, orzularning ijobat bo'lishi. Ramazon oyida bu muborak qo'shiqni aytgan bolalarni xursand qilish ko'nglingizdagi bitta xira joyni poklash bilan teng. Sobiq tuzum davrida boshqa muqaddas qadriyatlarimiz bilan bir qatorda ramazon ham qoralangan. Shu sabablimi, bu qutlug' qo'shiq haqidagi kitoblarda deyarli ma'lumot yo'q. U haqida faqat ustozlardan, otaxon-u onaxonlardan ma'lumot olish mumkin. Avloddan-avlodga o'tib kelayotgan bu muqaddas qadriyatimizni kelajakka yetkazish bizning qo'limizda ekan, uning asli yo'qolib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Toki, ramazon ezgu niyatlar belanchagi bo'lib qolaversin.

Xulosa: Diniy navolar o'zbek xalqining azal-azaldan meros kelayotgan milliy va qadimiy musiqasi hisoblanadi. Diniy navolardan eng ko'zga ko'rinadigan navolardan ramazon aytimlarini misol qilib korsatishimiz mumkin. Ramazon aytimlarining hozirgi kundagi shakli ilk shakillaridan farqlanadi. Avval ramazon aytimlarini o'smir yigitlar aytgan bo'lishsa, hozirgi kunda uni yosh bolalar ijrosida korishimiz mumkin. Ramazon aytimi mahallalarda aytilgan bo'lsa, hozirgi kunda eshikma-eshik aytib yuriladi. Xulosa qilib aytganda diniy navolarimiz brogan sari o'zgarib bormoqda buning oldini olish uchun esa hozirgi yosh avlodga ramazon aytimlari haqida to'lliq va to'g'ri ma'lumot berishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maqom asoslari kitobi;
2. Ramazon haqidagi she'riy to'plam;
3. Abdulla Oripov hayoti va ijodi;
4. . qizi Zarifova, D. O. (2023). RANGLARNING FAZOVIIY BIRIKMALARI VA XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 159-162.
5. Abdullaxodjayev, G., & Zarifova, D. (2023). THE NEW CONSTITUTION-COMMUNICATION OF DEVELOPMENT. Modern Science and Research, 2(12), 348-351.
6. <https://uz.babymagazinclub.com/17224911-religious-holidays-and-their-traditions>
7. <https://arxiv.uz/ru/documents/slaydlar/manaviyat-asoslari/o-zbekistonda-diniylik-va-dunyoviylik-munosabat>

